

A. Suslenco

Dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

VALORIFICAREA ȘI DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI UMAN – PILON
FUNDAMENTAL AL SUSTENABILITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Abstract: this paper represents a theoretical-applicative foray into the exploitation of human potential as a factor of sustainability within higher education institutions. The aim of the paper is to identify solutions to improve the utilization of human potential as a determining factor of university sustainability. Thus, at the beginning of the paper, a conceptual analysis of human potential is carried out, presenting various approaches of researchers in this field. As a result, the practical milestones of achieving sustainability in higher education institutions through the exploitation of human potential were researched. The research methodology focused on the use of multiple research methods, such as: analysis, synthesis, induction, deduction, abduction, comparative analysis, etc. Towards the end, we can note that the exploitation of human potential in higher education institutions contributes to the definition of directions, the establishment of priorities and the commitment of the university on the path of sustainability.

Key Words: human potential, sustainability, culture of sustainability, sustainable university, Sustainable Development Goals.

Cea mai importantă componentă a bogăției naționale a oricărei țări, în secolul XXI, este *potențialul uman*. În epoca globalizării, un factor de succes în orice companie, instituție îl are procesul de extindere fundamentală a capacităților umane, de valorificare a *potențialul uman* al angajaților care include în sine abilitatea de a stabili obiective, deseori complexe, de rând cu pregătirea angajaților pentru o gândire modernizată în domeniul geocultural, geoeconomic și capacitatea artificială, proiectarea de atitudini față de propriile perspective [4].

Principalul criteriu al inovațiilor sociale și economice sunt realizările în dezvoltarea omului și satisfacerea nevoilor acestuia. Astfel, potențialul uman este principalul factor al dezvoltării economice. Problema valorificării potențialului uman a fost ridicată în cadrul teoriei dezvoltării umane în anii 70 și 80 de o varietate de oameni de știință străini precum G.S. Becker, M. Friedman, S. Fischer și .W. Schultz.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite „potențialul uman reprezintă combinații diferite de calități umane funcționale pe care cineva le poate oferi și reflectă libertatea de a dobândi aceste merite funcționale.” În același timp, „calitățile umane funcționale reflectă trăsături utile pe care omul și le oferă el însuși, pentru de exemplu, să mănânce bine, să trăiești mult sau să participi la viața societății” [5].

Potențialul uman este determinat de totalitatea caracteristicilor care sunt integrate în astfel de componente:

– *potențialul social și demografic* include numărul populației; echilibrul de gen și generație, starea de sănătate și durata vieții și nivelul de educație al populației,

– *potențialul social și economic* care este reprezentat în nivelul și structura activității economice și a ocupării forței de muncă a populației, calificarea acestora, componența lor profesională, caracterul și tipul condițiilor de muncă; standardele de trai, nivelul de solicitare și utilizarea resurselor intelectuale,

– *potențialul intelectual*, care se realizează în sfera activităților inovatoare, a performanței în afaceri și a potențialului creativ al indivizilor și a oportunității de realizare a acestora;

– *potențialul socio-cultural*, care depinde de starea științei, a educației și cultura. De asemenea, este determinată de particularitățile viziunii asupra lumii și ale mentalității populației, motivația, valorile și integrarea culturală a acestora în diverse grupuri de populație.

Pe de altă parte, *potențialul uman* este unul atât explicit, cât și implicit, de rând cu abilitatea de a munci eficient în contextul schimbărilor, ceea ce contribuie la dezvoltarea sustenabilă a organizației pe termen lung (Suslenco, A., 2022).

Potrivit cercetătorului Sveiby, 2016, „...sursa formării „angajatului modern” este fundamentată pe cunoștințe, abilități, valori, capacități care se acumulează odată cu trecerea timpului, odată cu munca depusă de angajat - adică abilitățile dobândite sau potențialul uman” [10].

Cercetătorul Dai, 2020, în lucrările sale abordează potențialul uman din perspectiva „calităților latente care pot fi realizate sau dezvoltate prin experiențe, ducând la unele succese și realizări definibile”[2, p. 1].

Structura potențialului uman este redată în figura 1.

Fig. 1. Structura potențialului uman

Sursa: elaborată de autor

Valorificarea și dezvoltarea potențialului uman depinde de o serie de factori precum: atragerea și selectarea angajaților cu abilități, cunoștințe deosebite, precum și dezvoltarea acestor calități ale angajaților; dezvoltarea sistemului educațional al organizației, încurajarea angajaților în domeniul educației continue; formarea în rândul angajaților a dorinței de a crește nivelul de cunoștințe, competențe; crearea condițiilor pentru asimilarea lucrurilor noi, creșterea fluxurilor de informații noi; dezvoltarea capacității de a colecta și prelucra informații și prezentarea rezultatelor într-un mod acceptabil.

Conducerea companiei poate aplica două direcții în procesul de management al potențialului uman al organizației:

- *valorificarea potențialului uman* – acest proces implică selectarea angajaților care deja dispun de un potențial uman valoros, aplicarea unui stil democratic, adaptarea și coordonarea rapidă a personalului;

- *dezvoltarea potențialului uman* – acest proces implică perfecționarea metodelor de evaluare continuă a personalului, ridicarea calificării personalului, perfecționarea condițiilor de muncă din cadrul întreprinderii.

Fig. 2. Managementul potențialului uman

Sursa: elaborată de autor

Așa cum instituțiile de învățământ superior sunt agenții schimbării în societate, ele contribuie, nemijlocit, la fundamentarea valorilor culturale, la crearea de cunoștințe și fundamentarea de competențe extrem de necesare în societate pentru a stimula dezvoltarea societății și creșterea competitivității țărilor.

În contextul atingerii sustenabilității universitare, instituțiile de învățământ superior valorifică multiple elemente, care o ajută să se orienteze spre sustenabilitate precum: studenți competenți; campus universitar; valori care sunt fundamentate în mediul academic; cultura inovațională; educație axată pe student; cercetare orientată spre sustenabilitate; potențial uman valoros.

Cu scopul formării și acumulării potențialului uman orientat spre sustenabilitate, în mediul universitar, apare necesitatea de a valorifica eficient factorii de dezvoltare a potențialului uman.

Fig. 3. Factorii dezvoltării potențialului uman în contextul alinierii la sustenabilitate în învățământul superior

Sursa: elaborată de autor

Potrivit informațiilor prezentate în fig. 2.5., identificăm 5 factori determinanți ai formării, valorificării potențialului uman în cadrul instituțiilor de învățământ superior:

- *managementul sustenabilității universitare* – este factorul determinant care modelează formarea și valorificarea potențialului uman în cadrul unei instituții de învățământ superior, orientată spre sustenabilitate. Aplicarea unui management corect poate stimula instituția de învățământ superior spre atingerea sustenabilității, prin prisma valorificării și acumulării potențialului uman. În acest context, este necesar să se identifice măsurile necesare menite să orienteze universitatea pe calea sustenabilității. Astfel, elaborarea unei strategii corecte axată pe sustenabilitate, poate deveni un atu pentru universitățile care pretind a fi sustenabile. Capacitatea, abilitățile și interesul managementului universității în integrarea activităților ce țin de atingerea sustenabilității în activitatea zilnică a universității este cheia spre succes și factorul determinant al valorificării potențialului uman;

- *cultura inovațională a instituției de învățământ superior* – este un factor cheie, deoarece de sistemul de valori al instituției de învățământ superior, de integrarea inovației în tradițiile universității, transformarea culturii instituției de învățământ superior în una sustenabilă este o necesitate, dar și un factor pozitiv pentru universitățile sustenabile. Valorificarea culturii inovaționale în incinta instituției de învățământ superior aduce după sine mai multe avantaje precum:

- a. motivează mediul academic de a dezvolta un leadership inovațional;
- b. stimulează universitatea spre dezvoltarea inovării;
- c. implică studenții în activități de cercetare și inovare;
- d. crește vizibilitatea instituției de învățământ superior.

- *cercetarea axată pe sustenabilitate* – este un factor decisiv, care, în instituția de învățământ superior, modelează rezultatele, crește interesul și competitivitatea instituției de învățământ superior pe arena națională și cea internațională. Cercetarea

este cheia succesului spre atingerea sustenabilității în învățământul superior, deoarece cercetarea pentru mediul academic, profesori, cercetători, reprezintă sorginta existenței lor. Toate activitățile unei instituții de învățământ superior se centrează spre sectorul de cercetare. *Cercetarea axată pe sustenabilitate* este focusată pe:

- a. deschiderea de centre de inovare și transfer tehnologic;
- b. implicarea cadrelor didactice în proiecte de cercetare;
- c. implicarea cadrelor didactice în proiecte transfrontaliere;
- d. publicarea de articole cotate, ISI, WoS, SCOPUS, în reviste cu factor de impact;
- e. deschiderea laboratoarelor de cercetare;
- f. implicarea tinerilor în valorificarea potențialului creativ;
- g. participarea la schimburi de experiență cu alte universități și instituții de cercetare din acest sector.

- *educație sustenabilă* – educația sustenabilă este un element cheie al sustenabilității în cadrul unei instituții de învățământ superior. Astfel, o educație sustenabilă este aceea care manifestă o abordare interdisciplinară, care se centrează pe manifestarea unei tratări holistice, interdependente dintre diversele domenii. Implementarea unei educații sustenabile contribuie evident la atingerea sustenabilității, la interpretarea celor 3 paliere diferite precum: securitatea ecologică, echitatea socială, bunăstarea economică ca vectori ai schimbării.

Educația sustenabilă poate fi implementată în cadrul unei universități prin intermediul:

- a. personalului academic orientat spre sustenabilitate;
- b. studenților implicați în activități sustenabile;
- c. cursurilor ce țin de teme de sustenabilitate;
- d. curriculum-ului axat spre sustenabilitate;
- e. metodelor de predare moderne, interactive.

- *integrarea stakeholderilor* – instituțiile de învățământ superior sunt obligate să coopereze cu stakeholderii săi în vederea creării oportunităților de a supraviețui, de a se dezvolta, de a identifica măsuri de cooperare pe viitor dar și de a disemina rezultate obținute. Imaginea și vizibilitatea unei instituții de învățământ superior rezidă în necesitatea de a educa, de a influența și modela comportamente, de a cultiva valori și competențe axate pe sustenabilitate. Stakeholderii devin agenți sau parteneri ai universității care o ajută să se modeleze, să crească, să transmită emoțiile și rezultatele obținute.

În final, putem menționa că principalul factor care contribuie la acumularea și dezvoltarea potențialului uman în cadrul instituțiilor de învățământ superior este cultura inovațională a actorilor educaționali direcționată spre sustenabilitate. Astfel, în vederea dezvoltării potențialului uman al instituției de învățământ superior apare necesitatea de a fundamenta o cultură inovațională consolidată menită să formeze în rândul actorilor implicați în procesul educațional abilitățile și competențele necesare care vor ajuta universitățile să pășească ferm pe calea sustenabilității.

Bibliografie

1. CORTESE, A.D. The Critical Role of Higher Education in Creating A Sustainable Future. *In: Planning for Higher Education*, Vol. 31 No. 3, pp. 15-22, 2003.
2. DAI, D. Rethinking Human Potential from A Talent Development Perspective. *In: Journal for the Education of the Gifted*, Vol. 43(1) 19–37, 2020.
3. DAI, D. Y. The Nature-Nurture Debate Regarding High Potential: Beyond Dichotomous Thinking. *In: D. Ambrose, R. J. Sternberg, & B. Sriraman, Confronting dogmatism in gifted education*, pp. 41–54, 2012.
4. DAVIDOVA, T., BARKALOV, S. *Content and evaluation of innovative components of human potential in the ratings of universities*. [online]. [citat 10.08.2023]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/337334685_CONTENT_AND_EVALUATION_OF_INNOVATIVE_COMPONENTS_OF_HUMAN_POTENTIAL_IN_THE_RATINGS_OF_UNIVERSITIES
5. Human Development Report, 2020. Disponibil: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAvJarBhA1EiwAGgZlOGJDOflnnFaDjAyu1x9wW5SowZDzhcUVfXc39BRPauHCD33vfM4P8BoC0EMQAvD_BwE
6. SUSLENCO, A. *Young Specialists' Innovative Culture As A Factor of Sustainable University Innovation Development*. *In: Progrese în teoria deciziilor economice în condiții de risc și incertitudine*, vol. XXVIII, Iași, Performantica, 2017, pp. 182-188. ISBN 978-606-685-519-8 (0,72 c.a.). [online]. [citat 09.03.2023]. Disponibil: https://www.researchgate.net/profile/Georgia_Daniela_Tacu_Harsan/publication/322420564_Progrese_in_teoria_deciziilor_economice_in_conditii_de_risc_si_incertitudiine_vol_28/links/5a58815da6fdccf0ad1afc72/Progrese-in-teoria-deciziilor-economice-in-conditii-de-risc-si-incertitudine-vol-28.pdf
7. SUSLENCO, A., DONCEAN, M., Recommendations for the Innovation-Driven Development of the Republic of Moldova in the Context of Sustainability. *In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development*, Chisinau, TCUM. 2021, Volume 8, Issue 1(15)/2021, pp. 70-85. ISSN 2345-1424. E-ISSN 2345-1483. [online]. [citat 12.04.2023]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/134740
8. SUSLENCO, A. The Contribution of Innovative Changes to the Strategic Development of Universities in the Context of Achieving Sustainability. *In: Lumen Proceedings*, Vol.17, World LUMEN Congress/2021, Iași, Editura LUMEN, 2022, pp. 611-629. ISSN (on-line) 2601 – 2529. [online]. [citat 12.08.2023]. Disponibil: <https://proceedings.lumenpublishing.com/ojs/index.php/lumenproceedings/article/view/705/743>

9. SUSLENCO, A. *Evaluation of the Potential of Higher Education Institutions in the Context of Achieving Sustainability*. In: *Journal Postmodern Openings*, Issue 13 (2), 2022, Iași, p. ISSN 2068-0236, e-ISSN 2069-9387. [online]. [citat 12.08.2023]. Disponibil:

<https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/5009/3761>

10. SVEIBY, K.E. *Creating Value with the Intangible Asset Monitor*. [online]. [citat 16.09.2023]. Disponibil: <https://www.sveiby.com/files/pdf/the-intangible-assets-monitor.pdf>

